

СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Абдуллоева Мафтуна Дилшодовна

Ассистент кафедры внутренних болезней и кардиологии №2,
Самаркандского государственного
медицинского университета, Самарканд, Узбекистан

Хайдаров Акбар Хайдарович

Врач-ординатор отделения экстренной терапии, Самаркандский филиал
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627362>

Актуальность. Нестабильная стенокардия долгие годы рассматривалась как самостоятельный синдром, занимающий промежуточное положение между хронической стабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда. Однако в последние годы показано, что нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда, несмотря на различия в клинических проявлениях, являются последствиями одного и того же патофизиологического процесса, а именно разрыва или эрозии атеросклеротической бляшки в сочетании с присоединением тромбоза и эмболизации более дистально расположенных участков сосудистого русла. Поэтому в настоящее время нестабильную стенокардию и развивающийся инфаркт миокарда объединяют термином острый коронарный синдром (ОКС). Острый коронарный синдром без подъёма сегмента ST (ОКСбпST) остаётся одной из наиболее распространённых причин госпитализации в отделения неотложной кардиологии и занимает ведущие позиции в структуре сердечно-сосудистой смертности. Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения, летальность и риск повторных ишемических событий у данной категории пациентов продолжают оставаться высокими.

Клиническое течение ОКСбпST отличается значительной вариабельностью — от относительно стабильного состояния до стремительного ухудшения с развитием инфаркта миокарда или жизнеугрожающих аритмий. В этих условиях особое значение приобретает точная ранняя стратификация риска, позволяющая определить необходимость и сроки проведения инвазивного вмешательства, оптимизировать медикаментозную терапию и повысить эффективность использования ресурсов интенсивной терапии.

Современные международные рекомендации подчёркивают, что своевременная оценка риска (по шкалам GRACE, TIMI и др.) напрямую связана с улучшением прогноза. Однако в практической деятельности остаются проблемы внедрения единых протоколов, недостаточная дифференцированность подходов к пациентам разных категорий риска и неоднозначность в выборе оптимальной тактики интенсивной терапии. Таким образом, изучение вопросов стратификации риска и оптимизации интенсивной терапии больных с ОКСбпST имеет высокую клиническую и социальную значимость, а также способствует снижению смертности, частоты осложнений и улучшению качества медицинской помощи.

Цель исследования. Оценить соответствие тактике ведения пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ИМпСТ) в клинической практике с использованием современных клинических рекомендаций.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 90 пациентов, проходивших лечение в отделении неотложной кардиологии и экстренной терапии.

Результаты: Мужчины составили 58,5%, женщины – 41,5% в возрасте 61-68 лет (36%) и 50-59 лет (33%). Стратификация риска на стационарном этапе не проводилась ни у одного пациента. По шкале TIMI низкий риск (0-2 балла) выявлен у 65% обследованных пациентов, промежуточный риск (3-4 балла) – у 25%, высокий риск (5-7 баллов) – у 10%. Антикоагулянтная терапия чаще всего проводилась нефракционированным гепарином (НФГ) подкожно в дозе 5000 ЕД 4 раза в сутки в течение 5±2 дней: соответственно у 51, 55 и 79% пациентов низкого, промежуточного и высокого риска. Низкомолекулярные гепарины (эноксипорин) использовались у 18 пациентов: у 8 пациентов с промежуточным риском, у 5 пациентов с низким риском и у 5 пациентов с высоким риском. Антикоагулянтная терапия не проводилась у 14% пациентов группы низкого риска и у 2% пациентов группы промежуточного риска. Дезагрегантная терапия проводилась у 96,5% пациентов, из них у 70% пациентов - в виде комбинации (чаще всего аспирин + зилт). Дезагреганты не назначались 3,5% пациентов. β-адреноблокаторы применялись у 65% пациентов, 35% пациентов не назначались, у 30% из них имелись противопоказания к применению этих препаратов. Целевая частота сердечных сокращений (50-60 уд./мин) была достигнута у 57% пациентов. На стационарном этапе большинству пациентов также назначались статины: аторвостатин (54%), симвастатин (35%), розувастатин (1%). Они не назначались 10% пациентам при отсутствии явных противопоказаний. **Выводы.** Стратификация риска неблагоприятного исхода в первые 12 часов после поступления является инструментом оптимизации ведения пациентов с ИМпСТ. Только 10% пациентов, госпитализированных с этим диагнозом, относятся к группе высокого риска. Ведение пациентов с ИМпСТ осуществляется в соответствии с современными рекомендациями. В связи с этим необходимо внедрение современных шкал оценки риска (GRACE, TIMI) для обеспечения адекватного лечения пациентов, прежде всего, в группах высокого риска.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ташкенбаева Э. Н. и др. ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА НА ЦИТОКИНОВЫЙ ДИСБАЛАНС У БОЛЬНЫХ ИБС //Евразийский кардиологический журнал. – 2019. – №. С1. – С. 184.
2. Ташкенбаева Э. Н. и др. ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМ СИНДРОМОМ //Вестник экстренной медицины. – 2021. – Т. 14. – №. 1. – С. 11-18.
3. Насырова З. и др. ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL-1 T/C 511 В ПРОГРЕССИРОВАНИЕ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ У БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 85-90